

ТУТ ИПАК ҚУРТНИНГ АСПЕРГИЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6869451>

Рўзиева Мохинур Иброхимжон қизи

Тошкент давлат аграр университети

Ҳақназарова Умида Урал қизи

Тошкент давлат аграр университети 1-босқич магистранти

Очилова Мумтозбегим Хамидовна

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада ипак қуртининг аспергиллёз касаллиги билан касалланган қуртнинг иштахаси йўқолади, 3-5 кундан кейин ўсишдан қолади, танаси соғлом қуртларга нисбатан анча кичиклашиб, пўст ташлаш жараёни анча чўзилиб, ўлимга олиб келади. Касалликнинг белгилари бамисоли оқ мускардинага ўхшаш бўлади. Қуртхонанинг намлиги юқори бўлганлиги туфайли мумлашиб қолган ўлик қуртлар устида замбуруғнинг олдин оқ мицелийси, аста секин эса унда споралар етилиб, ҳар хил рангдаги моғорларни ҳосил қилади, бу ранглар замбуруғнинг турларига боғлиқ бўлади. Айрим ҳолларда касалланган қуртлар пилла ўрайди, ўраган пиллалари юпқа пўчоқли бўлиб, нуқсонли пиллаларни ҳосил қилади. Касалланган ғумбакларнинг сегмент оралиқларида замбуруғнинг мицелийси ўсади.

Калит сўзлар: тут ипак қурти, замбуруғ, касаллик, сабаб, маҳсулдорлик, тухум, личинка, пилла, капалак, ичак, парчаланиш, нафас олиш системаси, намлик, ҳарорат касаллик.

Кириш. Тубан ўсимликларнинг хлорофилсиз ва тузилиши жуда турли туман бўлган жуда кўп тури замбуруғлар деб аталади. Улар ўз ичига 100 мингдан ортиқ тўрни олади. Замбуруғлар таллофит ўсимликлардир, чунки улар ҳам ҳеч қачон сувўтлари сингари ҳақиқий тўқима ҳосил қилмайди ва уларни танаси қисмларга (барг, поя, илдизга) бўлинмайди. Уларнинг кўпчилиги микроскопик майда бўлиб, нонда моғор, ўсимлик баргларида зангсимон доғлар ва шунга ўхшаш шаклларда ҳам кўринади. Замбуруғ танасини микроскоп остидан қарасак, уни чалкашиб кетган жуда кўп ипчалар ёки гифалардан

иборатлигини, гифалар тўпланиб мицелий ҳосил қилганини кўрамиз. Гифалар шохланган ва шохланмаган, бир ҳужайрали ёки кўп ҳужайрали бўлиши мумкин. Замбуруғ баъзи турларининг гифалари тиним ҳолатига ўтиши мумкин. Бунда улар жуда зич чалкашиб олиб склеросий деб аталадиган ўзига хос туганак ҳосил қилади. Бир ҳужайрали замбуруғлар, улар юмалоқ ёки еллипис шаклдаги алоҳида — алоҳида ҳужайралардир. Масалан: ачитқи замбуруғлари. Ҳужайраси қобиғининг кимиёвий таркиби бир хил эмас. Пўст ҳеч қачон селлюлозали бўлмай, унга турли азотли моддалар аралашган бўлиб, уларда бир нечта ядро бўлади. Улар крахмал ҳосил қилмайди, унинг ўрнига бошқа углевод гликоген ҳосил қилади. Алоҳида тузилмалар — мева таналар кўпайиш функсиясини бажаради. Паразит замбуруғларда — гаустория ҳосил бўлади. Замбуруғлар жинсий, жинсиз ва вегетатив усулларда кўпаяди. Вегетатив кўпайиш оидиялар -мицелий ипчаларининг парчаланишидан ҳосил бўладиган овалсимон ҳужайралар ёрдамида рўй беради. Ачитқи замбуруғи - куртакланиш йўли билан кўпаяди. Замбуруғлар асосан споралар ёрдамида кўпаяди. Гифалар учидан конидия бандларда ёки спорангийда спора ҳосил бўлади. Замбуруғларда жинсий кўпайиш-изогамия, оогамия, усулида рўй беради. Замбуруғлар (*Fungi*) тубан ўсимликлар гуруҳида энг кўп тарқалган бўлими бўлиб, хлорофилсиз ўсимликдир. Замбуруғлар икки гуруҳга бўлинади. Биринчи гуруҳ ҳақиқий замбуруғлар, иккинчи гуруҳ эса сохта замбуруғлар. Ҳақиқий замбуруғларнинг ҳужайраларидаги ядролари шаклланган бўлиб, сохта замбуруғларда эса ядро элементларигина бўлади, буларга бактериялар ва шилимшиқ замбуруғлар киради.

Замбуруғлар табиатда кенг тарқалган, шу билан бирга улардан ҳар хил физиологик фаол моддалар, витаминлар, ферментлар, органик кислоталар, антибиотиклар олинади. Улар ёрдамида вино, пиво, нон, пишлоқлар тайёрлашда ишлатилади. Кўпгина истеъмол қилинадиганлари ҳам бўлиб, уларни озиқ-овқат сифатида ўстирилади ва истеъмол қилинади.

Замбуруғларнинг ичидан одам ва ҳайвон организмларида ўсимлик-лик органларида касаллик қўзғатиб, паразитлик қилиб яшайди-ганлари ҳам кенг тарқалган. Замбуруғларнинг вегетатив танаси ипсимон (мицелий) рангсиз узун гифалардан тузилган, уларнинг таналари ҳужайралардан тузилган.

Замбуруғлар жинсий (репродуктив) ва жинсиз (вегетатив)

усулларда кўпаяди. Замбуруғ мицелийси ва споралари уларнинг кўпайишига хизмат қилувчи асосий восита ҳисобланади. Споралар замбуруғ турларининг кўпайишида, сақланишида, ҳаётчанлигини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга. Споралар турли гуруҳдаги замбуруғларнинг фелогенетик боғлиқлигини таъминлашга хизмат қилади.

Тубан замбуруғлар гуруҳи ичида хитридиомицетлар, оомицетлар ва зигомицетлар синфлари, юқори (олий) тип замбуруғлар ичида халтачали - аскомицетлар ва такомиллашмаган – дейтромицетлар синфларининг айрим турлари ҳашаротларда турли хил касалликларни қўзғатади. Ҳашаротларда касаллик қўзғатувчи замбуруғлар битта оилага мансуб бўлиб, улар *Entomophthora* ва *Empusa* авлодининг турларидир.

Энтомофтора авлодининг энг кўп учрайдиган турларидан бири уй пашшаларида замбуруғ касаллигини қўзғатади. Бу касалликни қўзғатувчиси *Entomophthora* ёки *Empusa musca* бўлиб, куз пайтларида уй пашшаларининг оммавий ўлимига сабаб бўлади.

Энтомофтор замбуруғлар оиласининг вакиллари кўпчилиги қишлоқ хўжалиги экинлари зараркунандаларининг ўлимига сабаб бўлиб, катта аҳамиятга эга. Тут ипак қуртида энтомофтор замбуруғлар камроқ учрайди.

Энтомофтор замбуруғлар оиласини *Tarichium* авлодининг вакиллари кўпчилик тунламларнинг қуртларда қора мускардина касаллигини қўзғатади. Бу авлодга кирувчи замбуруғларнинг қишлайдиган даври хламидоспоралар бўлиб, булар қалин қобиқ билан қопланган бўлади, чунки ўлган қуртларнинг ички бўшлиғи қора пўкакка ўхшайди.

Энтомопатогенлар ҳашаротларни кўпчилигини касаллантиради, булар асосан тупроқда яшовчи қўнғиз личинкаларини душманидир. Кўпчилик энтомопатоген замбуруғлар ипак қурти учун патоген эмас.

Ҳашаротлар икки хил типда микоз билан касалланади. Энтомопатоген замбуруғлар организмга териси орқали ўтиб биринчи марта гемолимфада ривожланади. Агарда замбуруғ облигат ёки шартли паразит бўлса касаллантириш даражаси турлича бўлади.

Облигат паразитлар халтачали ёки такомиллашган замбуруғлар бўлиб, сапрофит ҳолатда яшай олмайди ва сунъий муҳитда ривожланмайди. Улар фақат тирик организм тўқималарида ривожлана олади.

Шартли паразит замбуруғлар хўжайин организм ташқи муҳит омиллари таъсирида қаршилиги кучсиз бўлиб қолса ривожланади. Улар турли ҳил тунламларни, қуртларни, узунбурун қўнғизларни личинкаларини касаллантиради. Тўпланган споралар ўлган қурт ичида турли хил рангдаги пўкакка ўхшаш массаларни ҳосил қилади. Бундай касаллик белгилари билан касалланиш микоз деб юритилади. Агарда мускардина бўлса ҳашарот ўлгандан сўнг ўлган қурт тери юзаси конидия бандлари билан қопланади.

Халтачали замбуруғлар ичида ҳашаротларни касаллантирувчи авлодларидан бири Аспергиллус (*Aspergillus*) авлоди бўлиб, ҳашаротларда мускардинага ўхшаш касалликни қўзғатади.

Тут ипак қуртининг аспергиллёз касаллигини аспергил авлодининг вакиллари қўзғатади. Аспергиллар авлодининг вакиллари табиатда кенг тарқалган, улар сапрофит бўлибгина қолмасдан ичида ҳашаротларда, сут эмизувчиларда, қушларда ва одамларда паразитлик қилиб яшайдиганлари ҳам бўлади. Булар чигирткаларда, ўсимликхўр қандалаларда, кўпгина капалакларнинг қуртларида ҳам аниқланган. Ҳаммага маълумки, асалариларда *Aspergillus flavus* ва *Aspergillus niger* замбуруғлари аспергиллёз касаллигини қўзғатади.

Тут ипак қуртининг аспергиллёз касаллиги

Aspergillus авлоди *Moniliaceae* оиласи такомиллашмаган замбуруғлар синфига киради. Бундан ташқари бу авлод халтачали замбуруғлар гуруҳига кириб иккита *Aspergillus* ва *Penicillium* авлодларига бўлинади.

Aspergillus авлодини мева танаси ҳаво мицелияларида (вегетатив тана) иборат бўлиб булардан конидияспораларини ҳосил қилувчи конидия бандлари ўсиб чиқади, булар бамисоли сув сепадиган "лейка"ни эслатади. Конидия бандлар ва мицелийлар кўпчилик турларида рангсиз. Вояга етган конидияларни формалари турлича шаклда ва катталиқда бўлади. Буларнинг ранглари ҳам яшил, кўк яшил, қора, қўнғир, сариқ, тўқ жигар рангларида бўлади.

Замбуруғ сунъий озиқ моддада турли ҳил кислотали ва ишқорий муҳитларда ўсади. Аспергиллус авлоди табиатда кенг тарқалган бўлиб айримлари сапрофит, айримлари эса ҳашаротларда, сут эмизувчиларда, қушларда ҳатто одамларда турли ҳил касалликларни қўзғатади. Аспергиллёз чигирткаларда, ўсимлик каналарида, кўплаб капалакларда ва бошқа ҳашаротларда паразитлик қилиб касаллик қўзғатади. Масалан: Аспергиллёз асалариларда уясидаги

личинкаларни тошдек қотиб қолиши ҳаммага маълум.

Аспергиллёз билан касалланган қуртнинг оддий мускардинадан фарқи шундаки, у тезда қуртнинг мускул тўқималарига ўтиб у ерда замбуруф мицелийлари ўса бошлайди, тўқималарда ўсиб қуртнинг ҳаётий фаолиятига таъсир кўрсата бошлайди. Бунинг сабаби тўқималарда паразитлик қилувчи замбуруф токсин ҳосил қилишидандир.

Аспергиллёз билан касалланган ипак қуртининг тана массаси бовареоз касаллигига нисбатан тезда кичиклашиб тўлиқ унинг ўлимига сабаб бўлади, бундай ўзгариш токсикознинг ҳақиқий кўринишидир.

Аспергиллёз касаллигини қўзғатувчи замбуруф сунъий муҳитда ўстирилганда ўзидан иссиқга чидамли бўлган токсин ажратиши аниқланган. Бу токсин нерв ва мускул тўқималарини зарарлайди. Бундан ташқари замбуруфни модда алмашинуви натижасида органик кислоталар ҳосил бўлиб, қуртнинг гормонал фаолияти бузилиши аниқланган. *Aspergillus flavus* замбуруф ҳосил қилган токсин фақатгина ҳашаротларга таъсир қилмасдан иссиққонли ҳайвонларга ҳам таъсир қилади (1расм).

Яшил мускардинани қўзғатувчиси *Metarrhizium anisopliae* суюқ ўстирилган озиқа муҳитидаги филтрлардан ажратиб олинган токсин ипак қуртига 0,3 мкг/г пуркалганда қуртнинг танаси тезда хушсизланиб ўлимига сабаб бўлган.

а

***Aspergillus flavus* замбуруғини морфологик тузилиши.**

а – микроскопда кўриниши; б – схематик тузилиши; 1. Конидия бандини бошчаси; 2. Конидия бандини бўйни; 3. Конидия банди; 4.

Мицелий (вегетатив танаси); 5. Споралари.

3

4

Ипак қуртини замбуруғ касалликлари.

1-2. Тут ипак қуртини *Aspergillus flavus* замбуруғ билан касалланиб ўлиши; 3. *Aspergillus flavus* замбуруғнинг сунъий муҳитда ўсиши; 4. *Aspergillus flavus* замбуруғнинг микроскопда кўриниши.

Тут ипак қуртига қуйидаги замбуруғлар *Aspergillus flavus*, *Aspergillus ochraceus*, *Aspergillus ozyzae* ва *Aspergillus japonicus* Aoki ҳосил қилган токсинлар жуда кучли таъсир қилади.

Aspergillus замбуруғи авлодига кирувчи токсинлар, айниқса *Aspergillus flavus* кўплаб энтомологларни, тиббиёт ҳодимларини ва ветеринарларни ўзига жалб қилади, чунки бу замбуруғлар иссиққонли ҳайвонларда септицемия ва аллергия касалликларни қўзғатади.

Ҳашаротларда бу касалликнинг қўзғатувчиси *Aspergillus gillis* замбуруғи бўлиб, бошқа ҳашаротларда касаллик туғдириши билан бир қаторда тут ипак қуртида ҳам паразитлик қилиб катта зарар келтиради.

В.Е.Хохлачеванинг маълумотларига қараганда, ипак қурти барча ривожланиш давларида аспергил авлодининг қуйидаги вакиллари кўпроқ учрашини маълум қилади, улар жумладан *Aspergillus flavus*,

Aspergillus oryzae, *Aspergillus mellus lukana*, *Aspergillus tamaris* каби замбуруғларидир.

Аспергиллёз касаллиги билан касалланган қуртнинг иштахаси йўқолади, 3-5 кундан кейин ўсишдан қолади, танаси соғлом қуртларга нисбатан анча кичиклашиб, пўст ташлаш жараёни анча чўзилиб, ўлимга олиб келади. Касалликнинг белгилари бамисоли оқ мускардинага ўхшаш бўлади. Қуртхонанинг намлиги юқори бўлганлиги туфайли мумлашиб қолган ўлик қуртлар устида замбуруғнинг олдин оқ мицелийси, аста секин эса унда споралар етилиб, ҳар хил рангдаги моғорларни ҳосил қилади, бу ранглар замбуруғнинг турларига боғлиқ бўлади. Айрим ҳолларда касалланган қуртлар пилла ўрайди, ўраган пиллалари юпқа пўчоқли бўлиб, нуқсрли пиллаларни ҳосил қилади. Касалланган ғумбакларнинг сегмент оралиқларида замбуруғнинг мицелийси ўсади.

В.Е.Хохлачеванинг маълумотлари бўйича аспергил авлодининг 24 та турга мансуб замбуруғ ипак қуртини тухумларини кучли зарарлаши аниқланган. Уларнинг ичида энг патогенларидан *Aspergillus-kersicolor* ва *Aspergillus niger* эканлиги аниқланган.

Хуллас Аспергиллёз касаллиги билан касалланган қуртлар танасида замбуруғ ҳосил қилган токсин моддалар таъсири ҳисобига заҳарланиб ўлади, бу токсин ўта кучли модда бўлиб, ҳатто иссиққонли ҳайвонларни ҳам ўлдиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ахмедов Н.А. – Ипак қурти биологияси. – Тошкент, 2003 йил
2. Ахмедов Н.А. – Фермер хўжаликларида ипак қуртини боқиш. - Тошкент, 2008 йил
3. Ахмедов.Н, Муродов.С –Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси, Тошкент, «Ўқитувчи», 2004 й.
4. Билай Е.И., Э.З.Коваль-“Аспергиллы”, Киев, “Науковая думка”, 1998.
5. Биологический энциклопедический словарь. Москва “Советская энциклопедия” 1989.
6. Ганиева М.Р.-“Тут ипак қурти касалликлари ва зараркунандалари” “Ўрта ва Олий мактаб”, Тошкент, 1963.
7. Зикирова М., Сабиров С. Тут ипак қуртини замбуруғ касаллиги келиб чиқишида намлик ва ҳароратнинг таъсири. Зооветеринария,

2011, 33-34 б

8. Михайлов Е.Н.-«Бактериозы тутового шелкопряда» (обзор)
Ташкент. 1976.

9. Михайлов Е.Н.-Шелководство. Гос.Изд. Москва, 1950.

10. Михайлов Е.Н.-«Инфекционные болезни тутового шелкопряда».
Ташкент. «Ўқитувчи». 1984.

11. Е.Н.Михайлов-«Болезни и вредители шелкопряда». Москва.
Сельхозгиз. 1959.

12. С.Собиров-«Ипак қуртининг юқумли касалликлари»
(магистрлар ва талабалар учун маъруза матнлари). Тошкент.2003.

13. С.Собиров-«Ипак қуртининг касалликлари ва
зараркунандалари» (бакалавр талабалари учун маъруза матнлари).
Тошкент. 2000.

14. А.Ф.Кашкарлова, Ш.Р.Умаров.-«Тут ипак қуртини касаллигини
олдини олиш ва ташхиси». Тошкент, 2008.

15. С.Собиров-«Ипак қуртининг юқумли касалликлари»
(магистрлар ва талабалар учун маъруза матнлари). Тошкент.2003.

16. С.Собиров-«Ипак қуртининг касалликлари ва
зараркунандалари» (бакалавр талабалари учун маъруза матнлари).
Тошкент. 2000.

17. С.Собиров, Н.Ахмедов, У.Жуманова- Ипак қурти касалликлари
ва зараркунандалари. Ўқув қўлланма. Тошкент 2011.

18. Gibbs A.I.,Harrison B.D.Cucumber mosaic virus//Ibid.-1978.N 1-
P.1/1-